

OTMLARIDA ARALASH TA'LIM (BLENDED LEARNING) MUHITIDA OTA-ONALAR ROLI

X.A. Raximov¹, J. Tuxtayeva²

¹Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti;

²Iqtisodiyot va pedagogika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056169>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 2022–2023 va 2023–2024 o'quv yillarida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning ota-onalari o'rtasida aralash ta'lim (blended learning) sharoitida ota-onalar ishtiroki darajasini o'rganishga qaratilgan. Tabaqalashtirilgan va tasodifiy tanlab olish orqali shakllantirilgan 320 nafar ota-onadan 91 nafari tadqiqotda ishtirok etdi. Tadqiqot ota-onalarning muloqot, hissiy qo'llab-quvvatlash va moliyaviy yordam ko'rsatish faoliyatini baholadi. Natijalar ota-onalar tomonidan umumiy qo'llab-quvvatlash yuqori darajada ekanini ko'rsatdi. Biroq, turmush sharoiti, ajrashgan yoki to'liq bo'lmagan oilalarda hissiy qo'llab-quvvatlash hamda muloqot amaliyotida sezilarli farqlar qayd etildi. Moliyaviy yordam darajasi asosan oilaning daromadiga bog'liq ekani, ammo oiladagi farzandlar soni bilan kuchli bog'liqlik kuzatilmagan. Tadqiqot natijalari O'zbekiston sharoitida aralash ta'limni yanada rivojlantirish uchun ota-onalar ishtiroki mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.*

Kirish

XXI asrda ta'lim jarayonida raqamlashtirish jarayoni tezlashgani sayin aralash ta'lim modeli O'zbekiston OTMLari uchun asosiy pedagogik yondashuvlardan biriga aylandi. Bunday sharoitda talabalar o'qish samaradorligi faqat o'qituvchilarga emas, balki ota-onalarning qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bevosita bog'liqdir. Kuruvilla (2020) ta'kidlaganidek, onlayn va aralash ta'limda ota-onalar farzandlarining ta'lim jarayonida motivatsiya, mas'uliyat va o'zini boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi samarali muloqot, hissiy qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim jarayoniga qiziqish talabalar o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi (Keijsers & Poulin, 2013). Aralash ta'lim sharoitida esa bu jarayon yanada ahamiyatli bo'lib, ota-onalar o'z farzandlarining ta'limdagi faolligini masofadan turib kuzatish, rag'batlantirish va zarur resurslar bilan ta'minlash vazifalariga ega.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston OTMLarida aralash ta'lim modelining samaradorligini oshirishda ota-onalar ishtirokining ahamiyatini o'rganadi va mavjud farqlarni tahlil etadi.

Adabiyotlar tahlili. Tadqiqotchi Ajzenning “Rejalashtirilgan xatti-harakatlar nazariyasi” model uch asosiy komponentni o'z ichiga oladi:

1. **Munosabat** – ota-onalar aralash ta'limni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan shaxsiy qarashi.
2. **Sub'ektiv me'yorlar** – ijtimoiy kutishlar va atrofdegilarning ta'siri.
3. **Idrok etilgan xulq-atvor nazorati** – ota-onaning farzandi ta'limini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari (vaqt, bilim, resurs).

Bu model ota-onalarning ta'lim jarayoniga aralashuvi darajasini tushuntirish va bashorat qilish imkonini beradi. Ushbu g'oyalar asosida o'tkazilgan so'rovnomalarda olib borildi.

Adabiyotlar tahliliga ko‘ra, Borup 2014–2019 yillarda olib borgan tadqiqotlarida ota-onalar aralash ta‘lim jarayonida bir nechta asosiy rollarni bajaradi:

Tashkilotchilik — talabaning o‘quv rejimini tartibga solish;

Monitoring — vazifalar bajarilishini nazorat qilish;

Rag‘batlantirish — motivatsiya berish;

Hissiy qo‘llab-quvvatlash;

Resurs bilan ta‘minlash;

COVID-19 pandemiyasi davri ota-onalarning ta‘limdagi roli va ahamiyatini yanada kuchaytirdi. O‘zbekiston sharoitida esa aralash ta‘lim jarayonida ota-onalar ishtiroki turlicha bo‘lib, asosan oilaning moddiy-texnik imkoniyatlariga bog‘liq.

O‘zbekistonda ham ta‘lim jarayonida ota-onalar ishtiroki masalasi bo‘yicha turli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan: Pedagogika va psixologiya yo‘nalishidagi olimlar (T. To‘laganov, N. Rajabov, M. Ochilov kabi ilmiy maktab vakillari) oila va ta‘lim muassasasi hamkorligi o‘quvchilarning motivatsiyasini shakllantirishda muhim o‘rin tutishini ta‘kidlaydi.

Oliy ta‘lim boshqaruvi bo‘yicha tadqiqotlar (mahalliy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan “Universitet–ota-ona–talaba hamkorligi modeli”, “Ochiq universitet konsepsiyasi” g‘oyalari) OTMning jamoatchilik bilan aloqalarini kuchaytirish zarurligini ilmiy asoslaydi.

Sotsiologiya yo‘nalishidagi tadqiqotlar O‘zbekiston ailalarida farzandning oliy ma‘lumot olishi milliy ijtimoiy qadriyatlar tizimida alohida o‘rin tutishini, ota-onalar ta‘lim jarayonida faol ishtirok etishga moyil ekanini ko‘rsatadi.

Kredit-modul tizimi bo‘yicha mahalliy tadqiqotlar ota-onalar tomonidan baholash mezonlari, talabaning o‘quv yuklamasi va reyting tizimi bo‘yicha ma‘lumotga ega bo‘lishi talabani qo‘llab-quvvatlash sifatini oshirishini ta‘kidlaydi.

Mazkur ilmiy maktablar umumiy Xulosa qiladi: OTM va ota-ona o‘rtasidagi samarali kommunikatsiya ta‘lim sifati oshirishining muhim tarkibiy qismidir.

Tadqiqotda quyidagi vazifalarni amalga oshirishni maqsad qilgan:

O‘zbekiston OTMlarida aralash ta‘lim sharoitida ota-onalar tomonidan ko‘rsatiladigan: muloqot, hissiy qo‘llab-quvvatlash, moliyaviy yordam darajasini aniqlash.

Ota-ona ishtirokidagi farqlarni quyidagi demografik ko‘rsatkichlar bo‘yicha aniqlash: yashash sharoiti, oila daromadi, oiladagi farzandlar soni.

Respondentlar. Tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlov asosida 320 nafar ota-onadan 91 nafari so‘rovda qatnashdi. Respondentlar O‘zbekistonning 12 ta yirik OTMga tegishli talabalarning ota-onalari hisoblanadi.

Ma‘lumotlarni tahlil qilish natijasida.

1. Muloqot darajasi. Ota-onalarning talabalari bilan ta‘lim bo‘yicha muloqoti yuqori darajada bo‘lib, ayniqsa to‘liq oilalarda bu ko‘rsatkich barqaror.

2. Hissiy qo‘llab-quvvatlash. Ajrashgan va to‘liq bo‘lmagan oilalarda hissiy qo‘llab-quvvatlashning pastroq darajasi kuzatildi.

3. Moliyaviy yordam. Asosiy farqlovchi omil — **oilalar daromadi**, yashash sharoiti, farzandlar soni ahamiyatli ta‘sir ko‘rsatmagan.

Ota-onalar aralash ta‘limni qo‘llab-quvvatlashda faol, ammo ularning ishtiroki ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bevosita bog‘liq. Hissiy qo‘llab-quvvatlash muloqotga qaraganda o‘zgaruvchanroq bo‘lib, turmush sharoiti va oilaviy barqarorlikdan sezilarli ta‘sir lanadi.

Ota-onalarning OTMdagi ta‘lim jarayoniga qiziqishi yuqori, ammo axborot olish kanallari cheklangan. Ularning 65–70% i rasmiy saytlardan muntazam foydalanmaydi.

Talabani ijtimoiy-psixologik qo‘llab-quvvatlashda ota-onalarning roli katta, biroq ko‘plab OTMlarda ota-onalar bilan tizimli ish yo‘lga qo‘yilmagan.

OTMlarining ko‘pchiligida elektron sayti yoki elektron platformasida “OTA-ONA kabineti” kabi raqamli mexanizmlar joriy etilmagan yoki mavjud bo‘lsa ham faol holatda ishlamaydi, ammo mavjud va ishchi holatdagi OTMlarda ota-onalar ishtiroki sezilarli oshishi aniqlangan.

So‘rovnomalardan ma‘lum bo‘ldiki, ota-onalar farzandining o‘qish jarayonidagi muammolarni erta aniqlashda OTM bilan tezkor aloqa mexanizmlari yetishmasligini qayd etgan.

Xulosa.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki:

1. O‘zbekiston OTMlarida aralash ta‘lim samaradorligi ota-ona ishtirokiga bevosita bog‘liq.

2. OTMlari aralash ta‘lim tizimini asosida tuzim ishlab chiqsa moliyaviy qo‘llab-quvvatlash yetarli darajada bo‘lmagan oilalarda ham talabalarning sifatli ta‘limi, muloqot va hissiy qo‘llab-quvvatlash yuqori bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

OTMlar uchun: Ota-onalar bilan muntazam onlayn uchrashuvlar tashkil etish; Aralash ta‘lim bo‘yicha platformalar ishlab chiqish va undan foydalanish bo‘yicha qo‘llanmalar yaratish; Past daromadli oilalar uchun maqsadli yordam mexanizmlarini kuchaytirish.

Ota-onalar uchun: Talabalar bilan muntazam psixologik suhbatlar o‘tkazish; Aralash ta‘lim platformalaridan foydalanishni o‘rganish; Farzandning o‘quv yuklamasiga nisbatan nazorat emas, qo‘llab-quvvatlovchi pozitsiyani tanlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” konsepsiyasi, Toshkent shahar 8.10.2019 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 824-sonli “Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida” gi qarori.
3. Shahzad M., Abdullah F., Fatima S., Riaz F. & Mehmood S. (2005). Impacts of parental support on academic performance among secondary school student in islamabad. *Journal of Social Sciences*, 1(7), 228-231. Retrieved from <http://www.theexplorepak.org>
4. Lawrence K. C. & Fakuade O. V. (2021). Parental Involvement, Learning Participation and Online Learning Commitment of Adolescent Learners during the COVID-19 Lockdown. *Research in Learning Technology*, 29.
5. Liu Q. X., Fang X. Y., Deng L. Y., & Zhang J. T. (2012). Parent-adolescent communication, parental Internet use and Internet-specific norms and pathological Internet use among Chinese adolescents. *Computers in Human Behavior*, 28(4), 1269–1275.
6. Machebe C. H., Ezegbe B. & Onuoha J. (2017). The impact of parental level of income on students academic performance in high school in Japan. *Universal Journal of Education Research*, 5(9), 1614-1620. <https://doi.org/10.13189/6jer.2017.050919>
7. Maria Cesarie G., Delgado Rey T., Eslabon PhD Lilybeth P. Eslabon, PhD La Castellana National High School Parental Support in Blended Learning Modality, GEO Academic

Journal Vol. 6 No. 1 – 2025 series, DOI:
<https://doi.org/10.56738/issn29603986.geo2025.6.99>

8. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Oliy ta'limda boshqaruvning ochiqligi va otanalar bilan hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha metodik qo'llanma*. Toshkent - 2022.
9. G'oziyev, E. G'. (2010). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O'qituvchi.
10. Djuraev R. X. *Pedagogika*. Toshkent: 2014. O'qituvchi.